

O PODER É DESIGUALDADE UMA REFLEXÃO SOBRE ORIGEM E CONTEMPORANEIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.20852183

Ivan de Souza Junior

Doutorando em educação pela integralize corporation, pós graduado em ciências humanas e sociais aplicadas e mundo do trabalho pela universidade federal do piauí (UFPI), graduado em filosofia pela universidade federal de são joão del rei (UFSJ), campo de atuação rede municipal de juiz de fora no ensino básico, e professor tutor da universidade federal do rio grande do sul pela universidade aberta do Brasil, no curso inovar para incluir. Endereço Eletrônico: juniorsouza1939@hotmail.com

Sabrina Simeão da Silva

Sou professora da Educação Básica na Prefeitura de Juiz de Fora. Licenciada em Pedagogia Plena pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), desenvolve sua atuação com foco nos processos de ensino e aprendizagem na educação pública.

*Atualmente, cursa a licenciatura em História também pela UFJF, ampliando suas áreas de formação e aprofundando seu interesse pelas discussões contemporâneas no campo educacional e histórico. Endereço Eletrônico :
sabrina_simeao@hotmail.com*

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo refletir, à luz da filosofia de Michel Foucault, sobre a produção e a manutenção da desigualdade social enquanto efeito das relações de poder. Parte-se da compreensão de que a desigualdade não se reduz a uma má distribuição de recursos, mas é construída e legitimada por práticas discursivas, dispositivos institucionais e formas de subjetivação que moldam comportamentos, saberes e posições sociais. Com base em uma metodologia de análise bibliográfica e abordagem qualitativa, o trabalho se desenvolve a partir da obra *Microfísica do poder* (2004) e, de modo complementar, *Vigiar e punir* (1999) e *A verdade e as formas jurídicas* (2002), problematizando os mecanismos que naturalizam a exclusão e regulam o acesso às oportunidades. O estudo evidencia que o poder, enquanto rede capilar e produtiva, atua na constituição dos sujeitos e na organização social, reproduzindo desigualdades por meio de normas, discursos e práticas que definem o que é válido, legítimo e permitido. Com isso, o trabalho convida a uma reflexão filosófica sobre os fundamentos que sustentam as relações sociais contemporâneas,

interrogando os modos pelos quais o poder configura os sujeitos, legitima desigualdades e organiza a vida coletiva sob formas específicas de normatividade. **Palavras-chave:** Michel Foucault. Poder. Desigualdade. Subjetivação. Regimes de Verdade.

ABSTRACT

This study aims to reflect, in light of Michel Foucault's philosophy, on the production and maintenance of social inequality as an effect of power relations. It starts from the understanding that inequality is not merely the result of poor resource distribution, but rather constructed and legitimized through discursive practices, institutional devices, and forms of subjectivation that shape behaviors, knowledge, and social positions. Based on a bibliographic analysis and a qualitative approach, the research is grounded in *Microphysics of Power* (2004) and, complementarily, *Discipline and Punish* (1999) and *Truth and Juridical Forms* (2002), problematizing the mechanisms that naturalize exclusion and regulate access to opportunities. The study shows that power, as a capillary and productive network, operates in the constitution of subjects and the organization of social life, reproducing inequalities through norms, discourses, and practices that define what is valid, legitimate, and permitted. Accordingly, the work invites a philosophical reflection on the foundations that sustain contemporary social relations, questioning the ways in which power configures subjects, legitimizes inequalities, and organizes collective life under specific forms of normativity.

Keywords: Michel Foucault; Power; Inequality; Subjectivation; Regimes of Truth.

Introdução

Michel Foucault (1926–1984) é um autor de referência nos estudos sobre poder e suas implicações nas estruturas sociais. Em suas obras, o filósofo analisa como o poder não se concentra apenas em instituições formais, mas circula por meio de relações hierárquicas que moldam comportamentos, discursos e formas de exclusão. De modo a exemplificar, em sua obra *Microfísica do poder* (1979), Foucault analisa como o poder se manifesta de modo descentralizado, atravessando instituições, discursos e práticas cotidianas, moldando subjetividades e estruturas sociais. Para Foucault, o poder opera na constituição de normas e padrões que se impõem sobre os indivíduos, criando mecanismos de dominação que tendem à naturalização e à perpetuação de desigualdades. Essa “lógica do poder” se expressa em contextos como o brasileiro, em que as relações de poder historicamente estabelecidas contribuem para manter um ciclo de continuidade das desigualdades sociais. Em sociedades marcadas por profundas assimetrias, como o Brasil, o poder atua silenciosamente por meio de discursos, instituições e práticas que beneficiam alguns

e subjugam muitos, consolidando uma estrutura que dificulta a mobilidade social.

O Brasil é frequentemente apontado como um dos países mais desiguais do mundo, conforme dados do *World Inequality Lab* (2021). Superar essa condição representa um dos maiores desafios para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A desigualdade social no país manifesta-se em múltiplas dimensões, como o local de moradia, a qualidade da educação, a cor da pele, o gênero, a renda e a posição ocupada no mercado de trabalho, e produz uma paralisia estrutural que atinge amplas parcelas da população. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a distribuição de renda no Brasil permanece extremamente desigual. O relatório de 2022 revelou que os 10% mais ricos concentram uma parte significativa da renda nacional, enquanto os 40% mais pobres recebem apenas uma fração. Essa disparidade compromete as possibilidades de equiparação social, uma vez que famílias de baixa renda enfrentam severas limitações de acesso a recursos e oportunidades que possibilitariam sua ascensão.

Os dados do IBGE também apontam para a transmissão intergeracional da desigualdade. Estudos mostram que as condições socioeconômicas dos pais têm um impacto direto na mobilidade dos filhos. Crianças de famílias de baixa renda tendem a permanecer nessa condição, em parte devido à falta de acesso a uma educação de qualidade e a oportunidades de emprego, refletindo a perpetuação e continuidade de um sistema desigual enunciado por Foucault (2010). A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) confirma que famílias de classes mais baixas enfrentam dificuldades em acumular bens e patrimônio, um fator que também contribui para a perpetuação da desigualdade e permanência nela, como aborda Foucault (2010).

Foucault (2010) define poder na condição de relacionamento estabelecida no seio da sociedade, configurando-se em diferentes cenários e usando de diversos mecanismos sociais, não apenas na estrutura governamental, mas propiciando uma hierarquia em vários seguimentos sociais impondo uma diferença entre classes que favorece alguns e mantém muitos a margem da sociedade – de forma a aumentar a desigualdade (Foucault, 1985). Logo, esse fenômeno multifacetado é influenciado por uma combinação de fatores econômicos, educacionais e sociais, conforme aponta os dados do IBGE. Tais dados são fundamentais para entender as dinâmicas sociais, evidenciando a necessidade de políticas públicas que visem à redução das desigualdades e à promoção de equidade social. Para tanto, a criação de programas que ampliem o acesso à educação de qualidade, à capacitação profissional e ao

mercado de trabalho é essencial para quebrar o ciclo estagnação e garantir oportunidades equitativas para todos os cidadãos, independentemente de sua origem socioeconômica.

As raízes dessas disparidades segundo Bulhan (1985), remontam ao período colonial. Nesse período, dinâmicas de exploração e exclusão eram reproduzidas gerando a perpetuação de uma forma implícita de controle que mantém desigualdades profundas na sociedade atual. Bulhan (1985) introduz para essa realidade - o conceito de uma nova forma “colonização moderna”.

Segundo Bulhan (1985) , políticas públicas voltadas para as populações em situação de vulnerabilidade social, embora importantes, ainda replicam padrões herdados do colonialismo, contribuindo para a perpetuação das desigualdades econômicas, sociais e culturais. Dialogando com o pensamento do autor supracitado Foucault (2013), Bulhan (1985) cita a estrutura de governo como uma pirâmide que mantém o poder pela disciplina e punição. Bulhan (1985) discorre sobre a forma como o aparelho do governo promove uma continuidade e perpetuação de dominação e manutenção de um sistema excludente. Quando colocamos esses autores em convergência entendemos que o atual sistema de governo não favorece em nada a mobilidade social ou sua equiparação visando superar a desigualdade. Para Foucault (1985) poder que marginaliza e paralisa boa parte da sociedade está centrado no controle da vida da população e nos acessos à saúde, educação, segurança. Nessas circunstâncias de controle, a intervenção do estado se dá em um contexto de fiscalização para garantir à ordem social, a hierarquia e o poder sobre a sociedade. Nesses moldes, a forma de exercício do poder contribui para que a desigualdade frequentemente beneficie um grupo em detrimento a outro, estabelecendo um paradigma de marginalização de um público mais vulnerável que fica a margem das políticas públicas - garantidoras de cuidados, proteção e oportunidades.

A persistência da desigualdade e a invisibilização de amplos grupos sociais suscitam questionamentos fundamentais sobre as estruturas que sustentam a ordem social. Não se trata apenas da ausência de oportunidades, mas de um sistema de poder que atua silenciosamente, condicionando os corpos, delimitando os acessos e naturalizando hierarquias. A partir dessa inquietação, este trabalho propõe-se a refletir sobre uma questão central: de que maneira as relações de poder, compreendidas à luz da filosofia de Michel Foucault, contribuem para a produção, legitimação e perpetuação da desigualdade social nas sociedades contemporâneas? Em vez de

restringir a análise a um contexto nacional específico, busca-se abordar essa problemática como expressão de uma lógica mais ampla, uma lógica que estrutura a vida social e configura os sujeitos segundo regimes de normalidade, exclusão e dominação. Inspirado pelo pensamento foucaultiano, este trabalho pretende analisar como o poder circula nas instituições, nos discursos e nas práticas, e de que forma essa circulação sustenta mecanismos de desigualdade persistentes.

Com efeito, as questões aqui propostas buscam compreender como as relações de poder, enquanto estruturas disseminadas e internalizadas, contribuem para a produção e perpetuação da desigualdade social. Mais do que situar o problema em um contexto histórico específico, trata-se de analisar, à luz do pensamento de Michel Foucault, como o poder se articula cotidianamente em discursos, instituições e práticas, moldando sujeitos e delimitando seus horizontes de ação. A partir dessa perspectiva, o presente trabalho pretende contribuir para o debate filosófico sobre a justiça e a exclusão, problematizando os modos como o poder opera de forma difusa e capilarizada na manutenção de hierarquias sociais e na limitação do acesso a direitos e oportunidades. Assim, propõe-se uma reflexão crítica acerca dos dispositivos de dominação que, mais do que externos, são incorporados pelos próprios sujeitos, reproduzindo estruturas que naturalizam a desigualdade.

Metodologia

O presente trabalho adota uma abordagem teórico-filosófica, de natureza qualitativa, sustentada por uma revisão crítica da obra *Microfísica do Poder*, de Michel Foucault (2004). Trata-se de uma investigação conceitual, cuja finalidade é compreender como as relações de poder, enquanto dispositivos imanentes e capilarizados, operam na constituição e na manutenção das desigualdades sociais.

Inspirado pela perspectiva foucaultiana, este trabalho mobiliza uma análise interpretativa dos conceitos centrais desenvolvidos por Foucault, tais como *poder disciplinar*, *normalização*, *biopolítica* e *governamentalidade*, buscando responder às questões filosóficas delineadas na introdução: de que forma o poder atua na reprodução das hierarquias sociais? Seria possível pensar a justiça sem a problematização dos dispositivos que produzem sujeitos e delimitam suas possibilidades? A desigualdade é um fato dado ou uma construção histórica e estratégica?

A análise centra-se na leitura atenta e sistemática de *Microfísica do Poder*, complementada por outras obras do autor quando necessário para aprofundamento conceitual, como *Vigiar e Punir* (1999) e *A Verdade e as Formas Jurídicas* (2002). A escolha dessas obras decorre de sua proficiência para o tema investigado e da clareza com que articulam o poder à constituição das subjetividades e à organização dos espaços sociais.

As palavras-chave que nortearam a seleção e organização do material foram: “poder”, “normalização”, “desigualdade”, “disciplina”, “governamentalidade” e “Michel Foucault”. Outros autores foram mobilizados de forma pontual e apenas quando dialogam diretamente com a arquitetura conceitual proposta por Foucault.

O percurso metodológico consistiu em leitura analítica, fichamento temático, construção de eixos interpretativos e articulação conceitual, realizados ao longo desse percurso. O trabalho está comprometido não com a construção de um modelo explicativo empírico, mas com o tensionamento filosófico das formas pelas quais o poder se infiltra nas tramas sociais e constitui práticas de exclusão.

Indicações necessárias

A revisão bibliográfica permitiu identificar uma correlação significativa entre as dinâmicas de poder e a persistência da desigualdade social no Brasil, especialmente quando observadas à luz do legado deixado pelo colonialismo. De acordo com Foucault (1985), o poder não deve ser entendido como algo que se possui, mas como algo que se exerce: uma rede complexa de relações sociais que perpassa instituições, discursos e práticas. Embora se manifeste também em entidades formais, como o Estado, o poder, segundo o autor, não está concentrado em um único centro, mas circula e se reproduz nas relações cotidianas. Nesse sentido, aqueles que detêm maiores recursos, sociais, econômicos ou simbólicos, tendem a exercer esse poder de forma mais efetiva, moldando condutas, impondo normas e perpetuando padrões que favorecem os seus próprios interesses. Por meio de discursos persuasivos e mecanismos de opressão, essas forças acabam por submeter as camadas mais vulneráveis da população a uma condição de exclusão e imobilidade social, dificultando o acesso a melhores oportunidades e aprofundando, assim, as desigualdades históricas.

Igualmente, torna-se possível compreender que a desigualdade social não é

um dado natural ou uma consequência meramente econômica, mas sim o resultado de práticas históricas de poder que operam por meio de dispositivos disciplinares, normas e saberes. Como enfatiza Foucault (2004), o poder não é algo que se possui, mas algo que se exerce: uma rede difusa de relações que atravessa os corpos, regula condutas e estrutura o campo social. Essa microfísica do poder não se limita às instituições formais, como o Estado ou o sistema jurídico, mas se infiltra nas práticas mais ordinárias da vida cotidiana, produzindo subjetividades e hierarquias. Por isso, a desigualdade se perpetua não apenas por estruturas macroeconômicas, mas sobretudo por meio de discursos que naturalizam posições sociais, definem critérios de normalidade e estabelecem padrões de exclusão.

A genealogia das relações de poder, conforme desenvolvida por Michel Foucault (2004), permite compreender que a exclusão e a marginalização social não são desvios pontuais de um sistema, mas elementos constitutivos de sua lógica operativa. O poder, em sua forma capilarizada e difusa, não atua apenas por repressão, mas pela produção de normas, saberes e subjetividades que classificam, hierarquizam e excluem. Assim, as estruturas que sustentam a desigualdade não se limitam a instituições centrais como o Estado, mas se manifestam em um emaranhado de práticas cotidianas, dispositivos disciplinares e mecanismos de controle social. Nesse contexto, Foucault demonstra que o poder se exerce por meio de redes, e não de centros, e que a desigualdade é mantida por estratégias que normalizam a exclusão e naturalizam posições de privilégio. A reprodução dessas hierarquias ocorre, muitas vezes, sem violência explícita, mas com a eficácia de um poder que age sobre os corpos e os discursos. A marginalização, portanto, não é apenas uma consequência histórica de processos como o colonialismo, apontado por diversos autores como fator estruturante, mas uma prática contínua de produção da diferença operada por tecnologias de poder e saber.

A desigualdade social, à luz do pensamento de Michel Foucault, não pode ser compreendida apenas como disparidade econômica ou ausência de recursos. Ela é, antes de tudo, o resultado de práticas de poder que se exercem cotidianamente por meio de discursos, instituições, saberes e normas que regulam a vida social. Como aponta Foucault (2004), o poder não se localiza em um ponto fixo, mas circula, infiltra-se nas relações e constitui os sujeitos, ao mesmo tempo em que os posiciona em hierarquias que se naturalizam.

Outrossim, em *Vigiar e Punir* (1999), Foucault evidencia como os dispositivos

disciplinares, ao se disseminarem pelas instituições modernas, como a escola, o hospital, a prisão, produzem corpos dóceis e úteis, adaptando-os às exigências de controle e produtividade. Essa lógica disciplinar é uma das bases da desigualdade: ao estabelecer padrões de conduta e formas normativas de existência, exclui-se tudo o que escapa à norma. A desigualdade, nesse sentido, é produzida pela própria organização social e por sua tecnologia de poder, que molda os corpos, os comportamentos e os modos de pensar.

Ademais, em *A Verdade e as Formas Jurídicas* (2002), Foucault aprofunda o entendimento de que o poder se articula à produção da verdade. Os discursos científicos, jurídicos, educacionais e institucionais não apenas descrevem a realidade, mas a constituem. A verdade, nesse contexto, não é neutra: ela serve como instrumento de regulação, classificação e exclusão. A desigualdade, assim, perpetua-se na medida em que certos discursos são legitimados como verdadeiros e universais, enquanto outros são desqualificados como inválidos ou marginais.

Desse modo, a desigualdade deixa de ser pensada como simples injustiça ou falta, e passa a ser compreendida como um efeito de redes de poder que estruturam os modos de subjetivação. Interrogar essas formas de produção da verdade e de disciplinamento dos sujeitos é um passo necessário para a construção de outras possibilidades de existência e de justiça.

Mediante o que aponta Foucault (2010), ainda referenciamos o pensamento de Santos (2019) que aponta o acesso desigual ao ensino superior como um fator que perpetua a falta de oportunidades no Brasil, já que a educação é vista como uma das principais vias para a ascensão social. Santos (2022) reforça essa análise ao destacar que a desigualdade no Brasil é geracional, sendo transmitida de uma geração para outra. Nesse sentido, Santos (2019) também identifica a questão racial como um elemento crucial, apontando que pessoas brancas, em geral, têm mais oportunidades de ascender socialmente do que pessoas negras, devido à herança histórica de discriminação e exclusão. Da mesma forma, Foucault (2010) explana seu pensamento sobre perpetuação e continuidade do poder que corrobora para tal desigualdade.

Corroborando com os autores acima Weber et al. (2020) discorre sobre o período colonial e como se davam a relação de poder sobre uma camada desfavorecida de poder, que gerou uma continuidade de um sistema excludente. Segundo Foucault (2010), que pode ser refletida de forma contemporânea, e é

apontado no estudo de Santos (2022), sobre um padrão que marca como se fosse o rosto da sociedade.

Ainda seguindo esse pensamento de continuidade e perpetuação como supracitado Menchise et al. (2023) discutem como o neoliberalismo contemporâneo contribui para a manutenção dessa desigualdade estrutural, criando barreiras econômicas e sociais que impedem a mobilidade de grande parte da população, numa espécie de ciclo vicioso que se estende desde o período colonial que é imposta pela hierarquização do poder, onde só alguns poucos detêm esse poder e usam para manipulação da massa. A cultura neoliberal, segundo Menchise et al. (2023) fortalece a concentração de poder nas mãos de uma elite, enquanto marginaliza aqueles que não possuem os recursos necessários para competir no sistema capitalista.

Mediante a literatura até aqui citada refletimos sobre a desigualdade no Brasil, podendo ter raízes profundas no período colonial e continua a ser reproduzida por meio de políticas e sistemas que perpetuam a desigualdade. O atual sistema econômico e social contribui para a manutenção dessa realidade, tornando difícil para as classes menos favorecidas escapar dessa “prisão” de desigualdade, segundo a concepção foucaultiana (Foucault, 2010).

As reflexões desenvolvidas até aqui permitem compreender que a desigualdade não é uma realidade natural ou exclusivamente econômica, mas uma construção discursiva e histórica, sustentada por dispositivos de poder que regulam a produção de verdades, a normalização dos sujeitos e a organização das relações sociais. A partir da filosofia de Michel Foucault (2004), percebe-se que o poder opera de modo difuso, penetrando instituições, práticas e discursos que, sob a aparência de neutralidade, produzem hierarquias e exclusões.

As perguntas que orientaram este trabalho, sobre como o poder contribui para um cenário opressor, como ele corrobora para a estagnação social e se seria possível uma sociedade mais justa, encontram em Foucault não respostas definitivas, mas possibilidades de análise crítica. Sua filosofia não oferece modelos prontos de justiça ou igualdade, mas propõe um exercício de desnaturalização dos modos como somos constituídos enquanto sujeitos e governados enquanto população.

Nesse sentido, a educação, frequentemente apontada como caminho para a transformação social, também deve ser interrogada: ela pode tanto funcionar como instância de disciplinamento e reprodução da desigualdade quanto como espaço de resistência, desde que esteja comprometida com a crítica dos discursos e com a

problematização dos regimes de verdade que sustentam as estruturas de exclusão.

Portanto, mais do que reivindicar soluções pontuais ou políticas reparadoras, este trabalho propõe, à luz de Foucault, um deslocamento do olhar: da desigualdade como dado empírico para a desigualdade como efeito de práticas discursivas e de governamentalidade. Pensar uma sociedade mais justa implica, nesse contexto, repensar os próprios modos como a verdade, o saber e o sujeito são produzidos.

Contextualizações e Reflexões sobre origem e contemporaneidade da desigualdade em um campo de tensões de poder

Antes de conceber o poder como uma estrutura vertical, autoritária e centralizada, é necessário repensar a forma como ele se manifesta nas relações cotidianas, o que corrobora, com efeito, em pensar sobre a origem da desigualdade. Ao contrário do que sugerem as representações clássicas, o poder não se reduz ao domínio de um sobre outro, nem se restringe aos aparatos visíveis do Estado ou da autoridade institucional. Ele está entranhado nas práticas mais simples, nas normas que nos moldam, nos gestos que repetimos sem perceber. Nesse sentido, Foucault nos convida a deslocar o olhar: em vez de perguntar “quem detém o poder?”, deveríamos nos perguntar “como ele circula? como ele se exerce?”. É a partir dessa mudança de perspectiva que ele afirma:

É preciso não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detém exclusivamente e aqueles que não o possuem. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles (Foucault, 2004, p. 193).

Percebe-se que o poder, segundo Foucault, não deve ser compreendido como algo que se possui, transfere ou retoma, mas como algo que se exerce continuamente nas relações sociais. Como afirma o autor: “O poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação; (...) o poder não é principalmente

manutenção e reprodução das relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força” (Foucault, 2004, p. 175). Trata-se, portanto, de uma dinâmica que não está centralizada em uma instituição ou agente específico, mas que se manifesta de maneira difusa e cotidiana, atuando de forma estratégica nas práticas sociais. Desse modo, por meio de normas, vigilância e mecanismos de controle, os indivíduos são treinados para desempenhar papéis específicos dentro da ordem social, contribuindo, assim, para a perpetuação das estruturas de dominação. Esse processo de adestramento é silencioso, mas profundamente eficaz, pois transforma os sujeitos em instrumentos de sua própria sujeição.

Essa compreensão do poder como algo que circula e se exerce nas relações cotidianas nos permite olhar para a história com outros olhos: não apenas buscando quem “mandava”, mas entendendo como os mecanismos de dominação se estruturaram e se reproduziram. É a partir dessa lente que podemos analisar criticamente o processo de colonização do Brasil, marcado por práticas sistemáticas de exclusão, subjugação e apagamento cultural. Nesse sentido, a colonização que se deu no Brasil, estabeleceu seu alicerce sobre a dominação e exploração dos povos nativos, de maneira que esse sistema cruel e sem limites não respeitava as culturas e direitos dos habitantes originais, que possuíam suas próprias formas de ver e fazer as coisas estabelecendo o poder por meio da punição. Para os colonizadores, os indígenas eram considerados seres inferiores, uma realidade que ficou registrada na obra de Munanga e Gomes (2006). Essa visão distorcida foi o ponto de partida para uma relação entre colonialismo e desigualdade social, que perdura até hoje.

A estrutura de dominação e exploração foi construída através da violência e da subordinação dos povos indígenas, complementada pela introdução do sistema escravocrata. O Brasil, rico em recursos naturais, tornou-se um campo fértil para a exploração econômica, levando à importação de homens e mulheres africanos, tratados como mercadorias e subjugados ao trabalho forçado. Munanga e Gomes (2006) ressaltam que esses indivíduos eram vistos como animais, manipulados a serviço da elite burguesa que emergia na sociedade brasileira.

Durante o período colonial e nos séculos que se seguiram, a distribuição das terras no Brasil foi marcada por uma profunda desigualdade, concentrando-se nas mãos de uma elite de origem europeia. Esse modelo latifundiário consolidou uma estrutura social rígida, na qual a riqueza e o poder estavam atrelados à posse da terra, dificultando a mobilidade social e condenando grande parte da população à

marginalização. Esse processo não apenas inaugurou um ciclo de exclusão, mas também o perpetuou, estabelecendo as bases de uma lógica de concentração que perdura até os dias atuais.

Nesse sentido, é válido reiterar as contribuições de Foucault (2004; 2010), que chama atenção para os modos pelos quais o poder se articula nas estruturas governamentais, demonstrando como políticas públicas, ainda que revestidas de um discurso inclusivo, podem funcionar como instrumentos de controle. Segundo o autor, o governo não exerce o poder unicamente por meio da repressão direta, mas através de dispositivos mais sutis, que regulam a vida cotidiana e moldam os comportamentos sociais. Em vez de promover transformações estruturais, tais mecanismos acabam por manter amplas parcelas da população em uma condição de paralisia social, contribuindo para a reprodução contínua das desigualdades. Nesse contexto, a noção de governamentalidade explicita como o poder atua ao legitimar uma ordem social hierarquizada, na qual os recursos permanecem concentrados e as possibilidades de ascensão são restringidas por critérios que beneficiam os mesmos grupos historicamente privilegiados.

Destarte, a perpetuação desse modelo desigual foi reforçada por fatores que ajudaram a classe burguesa a consolidar sua posição ao longo da história. A industrialização dos séculos XIX e XX introduziu uma nova forma de dominação e exploração, conforme apontado por Marx (1996), esse autor revela a questão do trabalho em caráter exploratório, onde a maior parcela da população a classe trabalhadora, só tem o tempo para sobreviver na forma de venda de seu trabalho, o que lhe priva de outros bens como cultura e educação o que poderia favorecer numa possível mudança deste quadro, esse autor identificou a relação entre o trabalho assalariado e a concentração de riqueza nas mãos de uma elite reduzida. Em sequência desse entendimento temos na literatura Menchise et al. (2023) que observam que essa estrutura se caracteriza por uma pequena elite que detém os meios de produção, enquanto uma vasta maioria do proletariado depende da venda de sua força de trabalho, frequentemente recebendo uma remuneração desproporcional ao valor que produzem de forma a se tornarem escravo do tempo de trabalho o que constitui uma barreira para a mobilidade, sendo o poder exercido por uma pequena elite através de recursos econômicos, em contrapartida uma grande parcela desprovida de tal poder fica presa ao que restou.

Essa estrutura social, enraizada na história brasileira, apresenta uma

característica peculiar: o poder que subjuga a maioria da população. Foucault (1996) descreve essa situação como uma perpetuação de um ciclo vicioso, em que a renda e a riqueza permanecem concentradas nas mãos de poucos, enquanto a maioria permanece atrelada a condições de vida precárias. O autor, ao tratar da dominação, enfatiza o papel do discurso governamental mascarado, que, de forma implícita, molda a compreensão da realidade e influencia o entendimento dos grupos sociais. Esses discursos utilizam a negação dos direitos das minorias para legitimar atos de exclusão com caráter discriminatório, servindo como justificativa para manter determinados grupos em uma posição de privilégio. Assim, sustenta-se uma ideologia imposta pela força, que favorece apenas alguns e perpetua a desigualdade, uma dinâmica que, conforme apontado pela literatura abordada neste trabalho, apresenta correlações evidentes com o período colonial.

O discurso e a ideologia que permeiam a sociedade operam por meio de dispositivos de disciplina e punição que, enraizados na estrutura social, sustentam processos de dominação e imobilização de amplos segmentos da população (Foucault, 1985), esses mecanismos não se exercem de forma centralizada, mas atuam em rede, moldando condutas e reproduzindo desigualdades a partir de classificações e perfis sociais historicamente construídos. A concentração de recursos por parte de uma elite econômica intensifica esse processo, estabelecendo relações assimétricas de poder baseadas na posse de bens e privilégios. Assim, cria-se uma lógica de exclusão em que parte significativa da população permanece à margem das oportunidades, enquanto uma minoria preserva seus meios de reprodução social. O resultado é a manutenção de uma estrutura que dificulta a mobilidade e reforça a permanência das desigualdades.

Foucault (2004, p. 280-290) não concebe o poder como algo que pertence exclusivamente a uma classe dominante, mas como algo que se exerce em relações sociais, estando presente em todas as esferas da vida. Nesse sentido, a diferenciação de perfis sociais, marcados por desigualdades econômicas, culturais e simbólicas, não resulta de uma dominação pré-estabelecida, mas de jogos de força que se instituem em contextos de disputa. A desigualdade social, portanto, emerge da forma como certos grupos conseguem fazer prevalecer seus interesses, construindo relações assimétricas que tendem a favorecer os mais providos de recursos e a dificultar a mobilidade de outros grupos. A dominação, nesse caso, não é estática, mas um efeito de relações de poder que são constantemente ser reafirmadas.

Desse modo, em Foucault (2004), o poder não deve ser compreendido como algo centralizado ou como uma força que emana exclusivamente de um ponto superior para controlar os demais. Pelo contrário, o autor propõe uma concepção de poder como uma rede de relações que atravessa todo o corpo social. Trata-se de uma dinâmica que se exerce em múltiplas direções, de forma dispersa e capilar, constituindo-se nas práticas cotidianas, nas instituições e nos saberes. O poder, portanto, não é apenas repressivo, mas produtivo: ele fabrica sujeitos, define normas e regula comportamentos. Dispositivos como a disciplina e a vigilância operam não a partir de uma pirâmide autoritária, mas por meio de estratégias que envolvem os próprios indivíduos na reprodução das normas sociais. Assim, as desigualdades e exclusões não são impostas de forma unilateral, mas resultam de processos difusos e naturalizados, que tornam os sujeitos simultaneamente alvos e agentes das relações de poder.

A imobilidade social, mais do que um fenômeno empírico associado a desigualdades materiais, representa uma afronta à realização plena do ser humano em sua dignidade ontológica. Quando determinadas condições sociais cristalizam sujeitos em posições de exclusão ou impedem seu florescimento, não se trata apenas de um bloqueio de oportunidades, mas da negação de um princípio ético fundamental: o de que todo ser humano tem direito a desenvolver suas potencialidades. Em uma perspectiva filosófica, superar a imobilidade social é um imperativo que toca não apenas a justiça, mas também a liberdade, a responsabilidade e o reconhecimento do outro como legítimo ser-no-mundo. É, portanto, um chamado à reconstrução das condições de possibilidade para que o ser humano se realize para além das contingências materiais, em sua plenitude ética, existencial e relacional. (Goldthorpe, 2016).

A limitação de oportunidades, conforme abordada neste trabalho, não deve ser compreendida apenas como resultado da posse ou ausência de recursos financeiros, mas como expressão de relações de poder que atravessam a sociedade em suas múltiplas dimensões. Reiterando-se, assim, a perspectiva de que o poder não é algo que se possui, mas algo que se exerce, e que pode tanto restringir quanto possibilitar. Nesse sentido, embora as estruturas sociais tendam a naturalizar desigualdades no acesso à educação, à renda ou ao trabalho, é preciso reconhecer que o ser humano não é um sujeito passivo diante dessas forças. Pelo contrário, é justamente por estar inserido em redes de poder que o indivíduo também pode resistir, deslocar normas e

transformar realidades. Como destaca Santos (2023), o rompimento com os ciclos de estagnação exige não apenas diagnósticos sociológicos, mas uma tomada de posição ética e existencial: é preciso querer lutar por novas possibilidades de existência e justiça.

A perpetuação da desigualdade também está relacionada às lógicas de racionalidade neoliberal, que naturalizam a concentração de poder e reduzem o valor do ser humano à sua capacidade de consumo e desempenho. Com efeito, (Menchise, 2023) observa que esse sistema tende a excluir aqueles que não se adequam aos padrões produtivistas e meritocráticos impostos por uma elite dominante, aprofundando os processos de marginalização. Em uma perspectiva filosófica, é necessário questionar não apenas os efeitos materiais dessas práticas, mas os valores que as sustentam: trata-se de uma estrutura que enfraquece os vínculos éticos e o compromisso com o bem comum. O exercício do poder, assim entendido, não pode ter como finalidade apenas a inserção em estruturas já marcadas pela exclusão, mas deve ser reorientado por uma ética da alteridade e da justiça, voltada à reconstrução das condições de possibilidade para uma existência mais plena, livre e solidária.

Em vista disso Bulhan (1985) argumenta que, na atualidade, há uma nova forma de dominação e exploração, que se manifesta de maneira mascarada. O poder público frequentemente se curva à cultura dominante, impedindo a mobilidade social e perpetuando a desigualdade. Essa realidade cria um estado de paralisia social, onde a maioria da população é privada de condições adequadas para buscar uma vida digna.

A análise feita nesse trabalho sugere que são muitas as barreiras que impedem os grupos mais vulneráveis, como negros, mulheres e moradores de periferias, de romper com sua condição e proporcionar uma vida melhor para seus filhos. Sem políticas públicas que promovam uma equidade de oportunidades, a disparidade entre ricos e pobres continua a crescer. Embora as condições de acesso sejam as mesmas o caminho até ela está repleta de obstáculos, perpetuando um ciclo vicioso difícil de romper como aborda Foucault (2010). Portanto, a reflexão e o estudo sobre essa temática são de suma importância para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Leivas (2022) aborda sobre a importância desse tema no ensino médio apontando a desigualdade dentro de uma reflexão filosófica crítica em caráter de não aceitação da realidade imposta.

A estrutura social contemporânea é atravessada por formas persistentes de desigualdade que resultam de mecanismos históricos e simbólicos de exclusão, continuamente atualizados pelas dinâmicas do poder. Tais formas não pertencem apenas ao passado, mas se renovam nas práticas, discursos e instituições que normatizam quem deve ou não ocupar determinados espaços na sociedade. Romper com essa lógica excludente exige mais do que políticas públicas pontuais: requer uma reorientação ética e filosófica do exercício do poder, voltada para a promoção da equidade, da dignidade e do reconhecimento mútuo. Trata-se de garantir que todos os sujeitos, independentemente de suas origens ou condições sociais, possam ser considerados plenamente humanos, capazes de existir, agir e significar o mundo a partir de sua singularidade e potencial. Com efeito, a luta por justiça social e igualdade deve ser um compromisso coletivo, pois apenas assim poderemos construir uma sociedade verdadeiramente democrática e plural, dentro de um ponto de vista de transformação social mediante a educação, voltamos a citar Leivas (2022), trazendo essa reflexão para dentro da escola, e ainda Souza Junior (2024) que tem o mesmo entendimento quando fala sobre a educação contemporânea e da visão crítica reflexiva de tal educação partindo da ótica de igualdade e inclusão. Assim essa reflexão foi concebida partir de uma reflexão crítica de cunho filosófico sobre a desigualdade notória na sociedade.

Considerações Finais

Este trabalho teve como propósito refletir sobre a produção e a reprodução da desigualdade social a partir da filosofia de Michel Foucault, com foco na abordagem das relações de poder enquanto elementos estruturantes das formas de vida nas sociedades contemporâneas. Partindo das perguntas iniciais: sobre como o poder atua na constituição de estruturas opressoras, por que ele sustenta a estagnação social e se seria possível imaginar uma sociedade mais justa sem os efeitos assimétricos dessas relações, buscou-se uma abordagem que compreendesse a desigualdade não como dado empírico isolado, mas como efeito de dispositivos de saber-poder.

Segundo Foucault (2004), o poder não se concentra em instituições ou sujeitos específicos, mas circula e se exerce de maneira capilar, atravessando os corpos, os discursos e os comportamentos. A desigualdade, nesse contexto, é

resultado da ação de mecanismos que classificam, hierarquizam e regulam, instituindo modos de subjetivação que naturalizam posições de privilégio e de subalternidade. Não se trata apenas de quem detém recursos, mas de quem define os regimes de verdade que autorizam determinadas práticas e invalidam outras. As formas de dominação não são impostas exclusivamente pela força, mas por dispositivos que operam pela normalização, pela vigilância, pelo controle dos saberes e pela interiorização das normas. Assim, a mobilidade social não é bloqueada apenas por barreiras econômicas, mas por estruturas discursivas que delimitam o que é possível pensar, ser e fazer dentro de uma ordem social específica.

Reitera-se que Foucault não oferece um projeto de justiça ideal, mas um convite à crítica: à desnaturalização do presente, ao questionamento das formas instituídas de poder e à possibilidade de imaginar outros modos de existência. A tarefa não é formular soluções prontas, mas abrir espaço para uma ontologia do presente que desfaça os automatismos que mantêm a desigualdade como algo inevitável.

Conclui-se, assim, que a busca por uma sociedade mais justa exige, antes de tudo, a problematização dos discursos que sustentam as relações de poder. Mais do que promover correções pontuais, é preciso interrogar os modos como nos tornamos sujeitos de determinadas verdades, e como essas verdades sustentam regimes de exclusão. O caminho para uma transformação social passa, portanto, pela crítica das práticas que nos constituem e pela interpretação crítica de outras possibilidades de existência.

Referências

BARBOSA, Rogério Jerônimo. A Sociologia da desigualdade de renda. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 38, n. 111, p. e3811031, 2023.

BULHAN, H. A. **Frantz Fanon and the psychology of oppression**. New York: Plenum Press; Boston University, 1985.

CLARETO, Sônia Maria; FERRARI, Anderson. **Foucault, Deleuze e educação**. Ed. UFJF, 2010.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**; organização e tradução de Roberto Machado. – Rio de Janeiro: Edições Graal, 5^o. ed. 1985

GOLDTHORPE, John H. et al. Social class mobility in modern Britain: changing structure, constant process. **Journal of the British Academy**, v. 4, n. 89-111, 2016.

FOUCAULT, Michel. **A Verdade e as Formas Jurídicas**. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002. FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. 23. ed. São Paulo: Graal, 2004.

FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: P. RABINOW e H. DREYFUS, **Michel Foucault: uma trajetória filosófica (para além do estruturalismo e da hermenêutica)**. Rio de Janeiro, Forense Universitária, p. 231-249, 1995.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2022**. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 16/10/2024.

LEIVAS, Lucas Bottega. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O ENSINO DE FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. **Salão de Extensão (23.: 2022: Porto Alegre, RS). Caderno de resumos. Porto Alegre: UFRGS/PROEXT, 2022.**

MARX, Karl. **Para a crítica da economia política; Do capital; O rendimento e suas Fontes**. Nova Cultural, 1996.

MENCHISE, Rose Mary; FERREIRA, Diogo Menchise; ÁLVAREZ, Antón Lois Fernandez. **Neoliberalismo, políticas públicas e desigualdade: Uma análise principalmente do Brasil**.

Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 16, n. 1, p. 1-21, 2023.

MUNANGA, Kabengele; GOMES, Nilma Lino. **O Negro no Brasil de Hoje**. - São Paulo: Global, 2006. – (Coleção para entender). 224p.

NIETZSCHE, Friedrich. **Vida e Obra**. São Paulo – SP, Editora Nova Cultural Ltda, 1999.

SANTOS, José Alcides Figueiredo. Origem de Classe e Destino ao Topo Social no Brasil| Class Origin and Destination to Social Top in Brazil. **Revista Brasileira de Sociologia**, v. 7, n. 16, p. 6, 2019.

SANTOS, José Alcides Figueiredo. Desigualdade racial na transmissão intergeracional da herança de classe social. **Sociologias**, v. 24, n. 59, p. 328-360, 2022.

SANTOS, José Alcides Figueiredo. Interações entre origem de classe, raça e gênero no acesso ao topo social no Brasil. **Tempo Social**, v. 35, p. 37-61, 2023. World Inequality Lab (laboratório das desigualdades mundiais) 2021.

SOUZA JUNIOR, I. **Desafio de uma prática inclusiva na perspectiva pós-crítica**. Revista ft Educação, Volume 28 - Edição 137/AGO 2024 / 16/08/2024

WEBER, Izabel; GIANOLLA, Cristiano; SOTERO, Luciana. Suicídio e violência estrutural. Revisão sistemática de uma correlação marcada pelo colonialismo. **Sociedade e Estado**, v. 35, n. 01, p. 189-228, 2020.